

КУРСАНТЛАРГА ИНГЛИЗ ТИЛИ ЎРГАТИШ УСУЛЛАРИ

Ширинова Наргиза Джабаровна

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети доценти,

педагогика фанлари номзоди

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13751545>

Аннотация

Мақола курсантлар инглиз тилидан кникмаларини шакллантиришга бағишланган. Курсантларнинг инглиз тилидан кўникмаларини шакллантиришнинг аҳамияти кўрсатилиб, ҳарбий мавзуга доир машқлар ишлаб чиқилган. Ушбу усул курсантларнинг инглиз тилидан куникмаларини шакллантиришга хизмат қилади.

Таянч сўзлар: кўникмаларни шакллантириш, инглиз тили ўқитишда машқларнинг самарадорлиги, ихтисосий ўқитиш, курсантларнинг қизиқишини ошириш.

Аннотация

Статья освещает формирование навыков курсантов в процессе обучения английскому языку. Отмечена роль формирования навыков в процессе обучения английскому языку и разработаны упражнения по военной сфере. Указанный методический приём способствует формированию навыков курсантов в процессе обучения английскому языку.

Ключевые слова: формирование навыков, эффективность упражнений в процессе обучения английскому языку, специализированное обучение, повышение интереса курсантов.

Айни кунда Республикамизда чет тилларни ўрганишга эҳтиёж кучайди. Хорижий тилларни билган инсонларга зиёли шахс сифатида қаралган. Мамлакатнинг ҳам иқтисодий ҳам ижтимоий тараққиёти ҳам айнан шундай шахслар билан узвий боғлиқдир.

Шунинг учун ҳам, ҳозирги кунда тил ўрганишга бўлган талаб кундан кунга кучаймоқда. Шундай экан, инглиз тили дарсларини тўғри ташкил қилиш муаммоси чет тил ўқитиш методикасининг долзарб муаммоларидан бири бўлиб, ўқитишнинг асосий воситаларини замон талаби даражасида ишлаб чиқиш ва замонавий ёрдамчи воситалардан ўринли фойдалана олиш вазифаси қўйилмоқда. Асосий воситалардан бири саналмиш дарслик ҳам айнан ихтисосий тарзда ўқитиш мақсадларини ўз ичига олиши ва шу асосда ундаги ўқув материали ишлаб чиқиши зарур. Чунки, бўлажак касб эгалари инглиз тилида фикр баён қилиш ва уни тинглаб тушуна олиш билан чекланмасдан, тилдан касбий мақсадларда ҳам эркин ва ижодий фойдалана олишлари зарур. Фақат шундагина, биз ҳар томонлама ривожланган, ўз соҳасининг етук билимдони ва ҳақиқий мутахассис етиштиришга ўз ҳиссамизни қўшишимиз мумкин. Бу эса ўқитувчидан катта маҳорат талаб қилади[2].

Ҳар бир ўқитувчи ўқув материални таништириши, машқ қилдириши ва қўлланилишини таъминлаши зарур.

Масалан, ҳарбий олий ўқув юртларида «Are you in the Army», «Military Professions» мавзулари билан таништираётганда дарс жараёнини фаоллаштириш мақсадида баъзи бир анъанавий методлардан воз кечишимизга тўғри келади. Масалан, ҳозирги кунда

таржимасиз методдан фойдаланиш, яъни сўз, сўз бирикмалари ҳатто матндаги жумлаларни ҳам таржимада эмас, балки изоҳлаш ёки синоним ва антонимларни бериш каби усуллардан фойдалансак бўлади. Бундай жараёнда курсантларнинг хотирада сақлаши ва ўзлаштиришида қийинчилик туғдирмайди[1]. Масалан:

Label the pictures. Choose from these words[3].

Airman, doctor, engineer, interpreter, police officer, sailor, soldier, journalists

Now complete the sentences.

1. Tao's in the army. He's a.....
2. Jane is in the navy, she's a.....
3. Tim is in the air force. He's an.....
4. Rayna's an.....
5. Max and Barbara are.....

Машқ қилиш босқичида берилган материал мустақамланиб, у бўйича кўникма ҳосил қилинади. Масалан қуйидаги машқлардан фойдаланса бўлади:

Complete the sentences[3].

- A: Is Tim a soldier?
 B: No, he's an.....
 A: Is Jane a police officer?
 B: No, she isn't. She's a.....
 A: Are Barbara and Max in the army?
 B: No, they're not. They're.....

Now write answers.

1. Are you a soldier?
2. Are you from France?
3. Are your classmates British?
4. Is your teacher in the army?
5. Is his / her name Smith?

Ҳосил қилинган билимни амалда қўллаш энг муҳим босқич ҳисобланади. Қўллаш орқали курсантлар материални янада чуқурроқ ўзлаштиришлари, яъни малака ҳосил қилишларида муҳим аҳамият касб этади. Қўллаш босқичи нафақат инглиз тилидаги сўзларни билиш, балки ижодий, эркин ва мустақил ишлаш имкониятини яратади, яъни бир сўз билан айтганда, ижодий фаоллик юзага келади. Ушбу босқичда курсантлар таққослаш, умумлаштириш ва хулоса чиқариш амалларини бажаришади. Масалан:

1. Advantages and disadvantages of being a soldier.
2. Now work in pairs. Ask and answer the questions.

Дарс жараёнида курсантлар фаол, ўқитувчи эса пасив тингловчи вазифасини бажаради. Маълум бўлишича, Европа мамлакатлари университетларида талабалар ўз қизиқишларига қараб, дарс мақсад ва вазифаларини ўзлари белгилашади ва у мавзу бўйича баҳслашиб, хулосалар чиқаришади. Курсантлар мустақиллигини таъминлаш уларнинг тилни пухта эгаллаши ва эркин нутқ юрита олиши билан белгиланади.

Бундан кўриниб турибдики, чет тил ўқитиш мақсадларини рўёбга чиқаришда курсантлар фаол иштирок этса, яъни методларни танлашда ҳамкорлик қилса, шу билан бирга эгаллаган билимларини бошқаларга ҳам етказа олиш малакаси билан таъминланса, ўзлаштиришнинг юқори кўрсаткичларига эришиш мумкин.

References:

1. Nasirova, Saodat A. "Principles for translating vocabulary with background information." *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies* 2.07 (2022): 82-87.
2. Mirzakhmedova, Khulkar V., et al. "Use of Mobile Applications in Establishing Inclusive Education in Pedagogy." *Journal of Law and Sustainable Development* 11.12 (2023): e2376-e2376.
3. NASIROVA, SAODAT. "Human resource system of ancient China (chronological aspect)." *SHARQ MASH'ALI* 01 (2022): 31-32.
4. Abdullayevna, Nasirova Saodat. "上合组织国家的科学研究: 协同和一体化." *上合组织国家的科学研究: 协同和一体化* 87.0.
5. Omonov, Qudrat, et al. "THE STANDARDS OF FORMAL WRITING STYLE AND THEIR CHOOSING." *SPAST Abstracts* 2.02 (2023).
6. Rashidova, Munavvar Xaydarovna, and Dilnoza Berdimurotovna Namozova. "Improving learning through scaffolding." *Educational research in universal sciences* 2.4 (2023): 530-534.
7. Rashidova, Munavvar Xaydarovna. "Recommendations on the use of scaffolding technology in English classes." *Science and education* 3.9 (2022): 459-461.
8. Xaydarovna, Rashidova Munavvar. "On linguistic competence as the component of communicative competence." *EPRA International Journal of multidisciplinary Research* 7.3 (2021): 165-167.
9. Xaydarovna, Rashidova Munavvar. "Discourse competence as the component of communicative competence." *EPRA International Journal of Research and Development* 6.3 (2021): 39-41.
10. Xaydarovna, Rashidova Munavvar. "Problems of competence approach in teaching a foreign language in a non-linguistic tertiary institution." *EPRA International Journal of multidisciplinary Research* 6.3 (2020): 165-167.
11. Рашидова, Мунаввар Хайдаровна. "Из истории развития скаффолдинга." *International conferences*. Vol. 1. No. 16. 2022.
12. Рашидова, Мунаввар Хайдаровна. "Развитие коммуникативной компетенции в обучении курсантов устной речи." *Инновации в педагогике и психологии* 4.1 (2021).
13. Akhmedov, Doniyor A., et al. "Simulation of the effect of turning steering wheel intensity on the vehicle stability." *International journal of recent technology and engineering (IJRTE)* 9.2 (2020): 242-247.
14. Xaydarovna, Rashidova Munavvar, and Namozova Dilnoza Berdimurotovna. "Effective methods of teaching." *Materials of the republican* (2021): 23.
15. Xaydarovna, Rashidova Munavvar, and Namozova Dilnoza Berdimurotovna. "Review of the research on boburology abroad and in Uzbekistan." *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research* 2.09 (2020): 55-60.

16. Rashidova, M. X., and D. B. Namozova. "TEACHING TECHNICAL SUBJECTS THROUGH ENGLISH." *Ўзбекистонда миллий тадқиқотлар: даврий анжуманлар: 10-қисм: 32.*
17. Khaydarovna, Rashidova Munavvar. "Techniques for improving cadets' conversational skills." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Oriental renessans* 3.3 (2023): 637-640.
18. Hashimova, Sabohat Abdullaevna. "Peculiarities of Making Nouns Using Suffixes in Chinese (On the Example of Suffixes 家 "Jia" and 者 "Zhe")." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 8.8 (2021): 367-370.
19. Khashimova, Sh K. "THE TEACHING OF LITERARY DISCIPLINES IS THE MAIN FACTOR AFFECTING EDUCATION." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.6 (2022): 313-316.
20. Mirzakhmedova, Khulkar V., et al. "Use of Mobile Applications in Establishing Inclusive Education in Pedagogy." *Journal of Law and Sustainable Development* 11.12 (2023): e2376-e2376.
21. Хашимова, Сабохат Абдуллаевна. "ҲОЗИРГИ ХИТОЙ ТИЛИ СИФАТЛАРДА КОНВЕРСИЯ ҲОДИСАСИ." *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА* 3.2 (2020).
22. Egamberdieva, G. M. "Funkcii epitetov v «Lesnoj kapeli» MM Prishvina. XIV VINOGRADOVSKIE CHTENIYA (Tashkent, 16 maya 2018 goda). Sbornik nauchnyh trudov Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii." *Ekaterinburg: Ural'skiy gosudarstvennyy ekonomicheskij universitet* (2018): 101104.
23. Egamberdieva, G. M. "O horezmskih skazkah, zapisannyh AN Samojlovichem." *POLISH JOURNAL OF SCIENCE* 36-2 (2021): 36.
24. Kamilova, S. E., et al. "THE ORIGINALITY OF MODERN LITERATURE (On the example of the works of Ildar Abuzyarov, Timur Pulatovand, Zakhar Prilepin)." *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry* 12.9 (2021).
25. Madiyarovna, Egamberdieva Guzal, et al. "The Role of Folklore in the Development of Russian Literature (On the Example of the Stories of A. Platonov and S. Aflatuni)." *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry* 12.7 (2021).
26. Бульчѐва, Маргарита Фаритовна. "Система использования наглядности в условиях краткосрочных форм обучения [начальный этап]." *Вестник науки и образования* 24-1 (102) (2020): 71-76.
27. Бульчѐва, М. Ф. "К вопросу о рациональных приѐмах запоминания учебного материала." *Science and Education* 4.2 (2023): 1359-1369.
28. Бульчѐваб, Маргарита Фаритовна. "Компетентностная парадигма как основа формирования новой дидактической модели образования." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 3.4 (2023): 318-325.
29. Бульчѐва, М. Ф. "РЕАЛИЗАЦИЯ В АУДИТОРИИ УЧЕБНОЙ УСТНО-РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ." *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi* 11.2 (2023): 87-91.
30. Бульчѐва, М. Ф. "К ВОПРОСУ О СПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ МЫСЛЬ ПОСРЕДСТВОМ СЛОВА И ПРАКТИКЕ РАБОТЫ НАД КРАСНОРЕЧИЕМ."
31. Ширинова, Наргиза. "ҲАРБИЙ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ КУРСАНТЛАРИНИНГ БИЛИШ ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШДА "ФАОЛЛИК" ТУШУНЧАСИ ТАЛҚИНИ." *MATERIALLARI TO'PLAMI* 330 (2023).

32. Широнова, Наргиза. "ИНГЛИЗ ТИЛИ ДАРСЛАРИДА КУРСАНТЛАРГА ЎҚИШНИ ЎРГАТИШ УСУЛЛАР." *TADQIQOTLAR* 26.1 (2023): 39-45.
33. Shirinova, N. D. "GRADUAL MORPHOLOGICAL DEMARCATION OF SUBSTANTIVE AND ATTRIBUTIVE MEANINGS IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.Special Issue 26 (2022): 665-668.
34. Shirinova, N., and N. Abdullayeva. "English for You. Study-book for the intermediate students of irrigation and melioration." (2014).
35. Shirinova, N. D. "The expression of the relation of substance and attribute in the language system." *The Problems of Philology and Methodics.–Bukhara* (2006): 98-101.
36. Musayeva, Sh I., and S. S. Mengliyeva. "Kursantlarning madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini ingliz tilini o'qitish orqali rivojlantirish." *Инновационные исследования в науке* 1.14 (2022): 144-148.
37. Musayeva, Sh I., and S. S. Mengliyeva. "KURSANTLARNING MADANIYATLARARO MULOQOT KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH UCHUN MASHQ VA TOPSHIRIQLAR." *Journal of new century innovations* 17.3 (2022): 132-144.
38. Mengliyeva, S. S., Musayeva SI HARBIY TERMINLARNI O'QITISHDA, and MADANIYATLARARO MULOQOT JARAYONIDA LINGVOMADANIY MUAMMOLAR. "PEDAGOGS jurnali.–2023." *T* 26.2: 51-58.
39. Mengliyeva, S. S. "HARBIY OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA INGLIZ TILINI O'QITISH ORQALI INNOVATSION METODLARNI QO'LLASH." *PEDAGOGS jurnali* 30 (2023): 22-25.
40. Mengliyeva, S. S. "Teaching military terminology to cadets." *Editor coordinator* 512 (2020).
41. Mengliyeva, S. "MA'LUM SOHAGA OID TERMINLARNING LINGVISTIK O'ZIGA XOSLIGI." *TADQIQOTLAR* 26.1 (2023): 27-33.
42. MENGLIEVA, Sunbula Savranbekovna. "Effective Methods of Teaching Military Terminology Cadets by the Project Method." (2022).
43. Менглиева, Сунбула. "Increasing the professional competence of cadets through the method of projects." *Общество и инновации* 3.10/S (2022): 296-300.
44. Mengliyeva, S. S. "SOHAVIY TERMINLARNING LISONIY XUSUSIYATLARI." *Innovative Development in Educational Activities* 2.19 (2023): 293-300.
45. Namozova, Dilnoza Berdimurotovna. "Development of phonetic competence." *Science and Education* 3.9 (2022): 413-415.
46. Namozova, D. B. "Phonetic competence development." *ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ТАДҚИҚОТЛАР: ДАВРИЙ АНЖУМАНЛАР: 10-ҚИСМ* 56.
47. Намозова, Дилноза Бердимуротовна. "Peculiarities of phonetic competence development in conditions of artificial multilingualism." *инновации в педагогике и психологии* 4.1 (2021).